

Revista de
Ciencias Sociales
de la región **Centroccidental**

ISSN:
0798-1996

Barquisimeto / No. 13 y 14 / Enero-Diciembre 2008-2009

**FOTOGRAFÍA, MODERNIDAD Y REPRESENTACIONES SOCIALES EN
VENEZUELA
(FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX) •**

Francisco Camacho Rodríguez
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
francisco.camacho@ucla.edu.ve

<https://orcid.org/0000-0002-0528-9523>

DOI: **10.5281/zenodo.14790881**

RESUMEN

A partir de 1839, año de la invención de la fotografía en Europa, se sentaron las bases de lo que algunos autores llaman la “civilización de la imagen”. El retrato y las fotos de escenas cotidianas y de lugares, en primer término, y luego el cine, se convirtieron en una nueva forma de representación del poder burgués que progresivamente sustituyó en el poder a la aristocracia y la nobleza del tiempo medieval; tiempo después, la imagen fotográfica se popularizó con el avance comercial de los productos fotosensibles y las cámaras de fácil adquisición. La modernidad tuvo un importante elemento simbólico a través de la imagen fotográfica, esta vez con un carácter más “fidedigno” que el tradicional retrato pintado al que sólo tenían acceso los dueños de tierras y miembros de la nobleza. Presentamos algunos ejercicios de interpretación iconológica a partir de fotografías efectuadas entre el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, a juzgar por detalles técnicos, en las que aparecen José Antonio Páez en sus últimos años de vida, Antonio Guzmán Blanco, en las postrimerías de su existencia, y en su lecho de muerte en París, y algunos personajes desconocidos cuyas fotografías son ejemplos de formas de representación del imaginario de modernidad en ese período de la historia venezolana.

Palabras clave: Fotografía, modernidad, imaginarios, civilización de la imagen

**PHOTOGRAPHY, MODERNITY AND SOCIAL REPRESENTATIONS IN
VENEZUELA
(LATE NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURY)**

Francisco Camacho Rodríguez

ABSTRACT

From 1839, the year of the invention of photography in Europe, the bases of what some authors called “Civilization of the Image”, were set out. The portrait and the photos of daily scenes and of places, first, and then the film, turned into a new form of representation of the bourgeois power which gradually replaced the aristocracy in the power and the nobility of the medieval

• Publicado en la *Revista de Ciencias Sociales de la Región Centroccidental*. Nros. 13 y 14. Enero-diciembre 2008-2009. pp. 71-87. ISSN 0798-1996 PP 71-87

time; time later, the photographic image became popular with the commercial advance of the photosensitive products and the cameras of easy acquisition. The modernity had an important symbolic element through the photographic image, this time with a character more “reliable” than the traditional portrait painted to which had access only landowners and members of the nobility. Some exercises of iconologic interpretation from photographs effected between the last third of the nineteenth and early twentieth century are presented, judging by technical details, in which appear José Antonio Páez, in his later years of life, Antonio Guzmán Blanco, in the twilights of his existence and in his deathbed in Paris, and some unknown people whose photographs are examples of forms of representation of the imaginary of modernity in this period of Venezuelan history.

Keyword: Photography, modernity, imaginary, civilization of the image.

PHOTOGRAPHIE, MODERNITÉ ET REPRÉSENTATIONS SOCIAUX AU VÉNÉZUÉLA (À LA FIN DU XIX SIÈCLE ET COMMENCEMENT DU XX SIÈCLE)

Francisco Camacho Rodríguez

RÉSUMÉ

À partir de 1839, l’année de l’invention de la photographie en Europe, on a établi les bases de cela que quelques auteurs appellent « la civilisation de l’image ». Tout d’abord, le portrait et les photos des scènes quotidiennes et des lieux, et plus tard le cinéma, sont devenus une nouvelle façon de représentation du pouvoir bourgeois qui a substitué progressivement au pouvoir de l’aristocratie et la noblesse de l’époque médiévale. Depuis un certain temps, l’image photographique s’est popularisée avec le progrès commercial des produits photosensibles et les appareils photos de facile acquisition. La modernité a eu un important élément symbolique par l’intermédiaire de l’image photographique, cette fois avec un caractère plus authentique que le portrait traditionnel peint auquel avaient accès seulement les propriétaires des terres et les membres de la noblesse. On présente quelques exercices d’interprétation iconographique à partir de photographies prises entre le dernier tiers du XIX siècle et au début du XX siècle, à en juger par détails techniques où apparaissent José Antonio Páez, dans les dernières années de sa vie, Antonio Guzmán Blanco, à la fin de son existence et sur son lit de mort à Paris, et quelques personnages inconnus dont les photographies sont des exemples de manières de représentations de l’imaginaire de modernité dans ce période-là de l’histoire Vénézuélienne.

Mots Clé: Photographie, modernité, imaginaires, civilisation de l’image

Hecha su aparición en un contexto en el que la ciencia positiva emergía en Europa como sendero seguro hacia el progreso y el desarrollo, la fotografía corrió con suerte como una aliada eficaz para registrar los hechos y personajes “tal como son en realidad”. Un proceso mecánico y químico -en sintonía con la novedad tecnológica que imponía nuevas realidades en el orden económico y social-, que además permitía a Francia ponerse a la par con la aventajada Inglaterra industrial, trajo consigo una nueva forma de representación que democratizó al otrora exclusivo retrato de las élites del Antiguo Régimen, al masificar la posibilidad de dejar plasmada en una superficie plana la imagen de cualquiera que aspirase a “verse” como los aristócratas y miembros de la realeza del tiempo medieval. La demanda permitió a la fotografía convertirse en una de las principales industrias con la que Francia saltó adelante a la potente Inglaterra.

Así, 1839 es el punto de partida de lo que algunos autores denominan la “civilización de la imagen” ¹, avalancha cultural que ha servido de sustento de imaginarios que dieron al hombre una visión del mundo “más real” que la del arte pictórico que hasta entonces tenía la hegemonía en las formas de representación icónica. Si, como nos lo recuerda el semiólogo Umberto Eco, durante buena parte del tiempo medieval el rinoceronte de Dürero era la representación “real” de este animal -con las armaduras similares a las de los caballeros de los castillos-, esa noción se resquebrajó con el advenimiento de la fotografía, invento que en el transcurrir del avance tecnológico de mediados del siglo XVIII siguió a la primera Revolución Industrial.

En este contexto, en el que las revoluciones Francesa e Industrial allanaron el camino a la modernidad que desplazó paulatinamente al sistema feudal, aparece el fenómeno de lo que podemos llamar la “democratización del retrato”. Una práctica que antes sólo se daba entre los aristócratas y nobles -la de las elitistas pinturas hechas por renombrados artistas-, pasó a ser parte de la cotidianidad de los burgueses y gente común de Europa. Ello explica las poses con mirada austera, la gente con aires de majestuosidad y los escenarios victorianos como telón de fondo en los daguerrotipos que daban relevancia a los fotografiados. Si desde siempre el hombre tiene la necesidad

¹ Autores como Miguel Rojas Mix, como una manera de salirle al paso a la visión eurocentrista, defienden la idea de que antes del invento de la fotografía en Francia, el hombre se valía de la imagen como forma de representación, incluso mucho antes del advenimiento de la palabra escrita. Rojas Mix afirma en este sentido que: “En el alba de la humanidad las imágenes desempeñaban un cometido esencial en la cultura ágrafa. Fueron un factor esencial para organizar la sociedad y transmitir la cultura. Hasta que se inició la civilización del signo escrito e impreso. Y aun en pleno vigor del logos filosófico, los platónicos consideraban al ojo el órgano más importante del conocimiento intelectual” en Rojas Mix, Miguel. *El imaginario civilización y cultura en el siglo XXI*. 2006. Pág. 25

de transmitir ideas a través de símbolos, la fotografía fue en ese momento el mejor vehículo para tal fin, el referente que remite a un significado amplio que se quedó en el imaginario colectivo y que en nuestros días tiene dimensiones incalculables. Definimos imaginario en el plano cultural antropológico como el conjunto de valores, mitos, ideas, leyendas que forman parte del pensamiento de hombres y mujeres en diversas sociedades y en diversos tiempos históricos, y que tienen su forma de expresión en las representaciones.²

En este sentido, cobra vital importancia el uso de la fotografía como fuente histórica, recurso tan útil como la tradicional fuente escrita; aunque, no debe entenderse esto como que la fuente iconográfica puede, por sí sola, ser elemento suficiente para la reconstrucción histórica. La interpretación requiere de otros documentos, de otros testimonios que reforzarán la exégesis del artefacto fotográfico. No obstante, nos recuerda un historiador de la fotografía, el brasileño Boris Kossoy, que se debe estar atento porque aún con el carácter “fidedigno” que puede tener la foto respecto de lo que ésta registra, podemos estar frente a una manipulación para presentar ante nuestros ojos una “realidad” alterada. Y es aquí cuando el método comparativo nos permite hacer hallazgos efectivos para desmontar lo explícito de la imagen.

Dice Kossoy al respecto:

La fotografía es indiscutiblemente un medio de conocimiento del pasado, pero no reúne en su contenido un conocimiento definitivo. La imagen fotográfica puede y debe ser utilizada como fuente histórica. Hay que tener en mente, sin embargo, que el asunto registrado muestra apenas un fragmento de la realidad, uno y sólo un enfoque de la realidad pasada: un aspecto determinado. Nunca está demás enfatizar que este contenido es el resultado final de una selección de posibilidades de ver, optar y fijar un cierto aspecto de la realidad primera, cuya decisión cabe exclusivamente al fotógrafo, ya sea que esté registrando el mundo para sí mismo o al servicio de un comitente.³

La nueva realidad social con los nuevos actores impuso progresivamente nuevas formas de representarse a sí mismos. En este lado del Atlántico, las burguesías creadoras de los Estados Nacionales, tomaron también el modelo de representaciones de los europeos, sólo que aquí, en Venezuela, como en la pintura para los aristócratas del

² CF Escobar, Juan Camilo. *Lo imaginario entre las ciencias sociales y la historia*. 2000. P 44

³ Kossoy, Boris. *Fotografía e historia*. 2001. p 83

Viejo Mundo, la fotografía era un arte al que sólo tenían acceso los integrantes de las élites, esto es, los propietarios de haciendas, comerciantes, prestamistas y los pocos dueños de los incipientes medios de producción más avanzados tecnológicamente.

Según la historiadora Josune Dorronsoro ⁴, la fotografía llegó a Venezuela en 1840 de la mano del comerciante francés y artista del grabado, Antonio Damirón, quien trajo hasta el puerto de La Guaira un equipo para hacer daguerrotipos y algunos frascos contentivos de químicos para procesar la superficie metálica que se cubría con materiales de plata sensibles a la luz. La maleta del señor Damirón, extrañamente, se extravió en la aduana, lo que obligó al retratista a publicar un aviso en la prensa de la época en el que ofrecía buena gratificación y la garantía para quien la tuviera de “no indagar nada sobre el particular”. No hay evidencia, hasta ahora, de que el fotógrafo haya recuperado la maleta, pero es sabido que el artista francés tenía un local comercial en Caracas en el que ofrecía sus servicios de daguerrotipista.

I.- EL COJO ILUSTRADO: PIONERO EN EL USO DE LA FOTOGRAFÍA EN EL PERIODISMO VENEZOLANO

Hay un hecho importante que debe destacarse en el caso venezolano y es la aparición, a finales del siglo XIX, de *El cojo ilustrado*, una innovación en la prensa de la época por - además de su particular estilo barroco que combinaba con el contenido de ensayos científicos-, la incorporación de fotografías en sus páginas. El adjetivo “ilustrado” reafirmaba la importancia de la “civilización de la imagen” que ya se imponía en Europa como señal de modernidad y forma de representación. Las ilustraciones, en este caso fotográficas (había también reproducciones de obras pictóricas hechas con procesos fotográficos), daban un carácter de veracidad a los temas abordados por el medio. En Venezuela, además, *El cojo* era un símbolo de estatus. Las señoritas de sociedad eran vistas de manera directa por el público a través del retrato que iba acompañado del texto cargado de epítetos alabadores, recurso literario del romanticismo de la época, para exaltar la figura de las y los fotografiados. Las élites del país tenían con esta revista un nuevo espacio para la ostentación, tan efectivo como la membresía de los clubes, las sociedades comerciales o las organizaciones de orden cultural.

⁴ CF Dorronsoro, Josune. (s.f.). *Álbum de ensayos antología de Josune Dorronsoro*. p. 35

II - EL GENERAL PÁEZ INMORTALIZADO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

Dice el semiólogo Roland Barthes que al momento de hacer un retrato cuatro imaginarios se cruzan, se deforman: ante el lente, el retratado es a la vez lo que cree que es, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que es, y aquel de quien éste se sirve para exhibir su arte. Esto lleva a pensar que cada vez que se posa hay una “inautenticidad”, en palabras del pensador francés.⁵ Vista con detenimiento, en la fotografía del general José Antonio Páez parece no haber duda de ello, sobre todo en lo que se refiere al primer imaginario barthiano. Algo intuyó el militar, primer Presidente de la República de Venezuela en la trascendencia de la fotografía. Sintió quizás -y sin duda no se equivocó-, que esa era la mejor manera de inmortalizarse. Está registrada en la historiografía su costumbre de posar cada vez que veía a un fotógrafo y, además, se sabía que gustaba ser retratado.

La imprecisión de la data de la imagen nos obliga a buscar información por otras vías para aproximarnos al año de la toma. Por la textura visual y el contexto histórico al que podría llegarse por las características físicas del personaje, parece ser un daguerrotipo, que fue el primer medio fotográfico que se expandió por el mundo. Además, sabido es que Federico Lessman, autor de la imagen, fue uno de los grandes daguerrotipistas de nuestro país. Esta es una imagen de la etapa final de vida del guerrero en Venezuela, a juzgar por el hecho de que el autor de la foto tenía un reconocido estudio en Caracas y entre su clientela se contaban a los llamados “principales” de la sociedad caraqueña. No cabe la posibilidad de que el fotógrafo haya acompañado a Páez durante su periplo de los últimos 10 años de vida por Argentina y Estados Unidos.

La expresión de la cara del caudillo denota cansancio. Mucho debió lidiar el militar con los federales, si la foto fue tomada en sus últimos momentos de poder en Venezuela, y si es que estaba en las funciones de dictador que se le asignaron para contrarrestar a los alzados zamoranos. Si este es el caso, es la época del hombre que ya no convocaba a las élites. La oligarquía que tanto se sirvió de él en la naciente República se alejaba de su aliado en su decadencia política. Esta imagen es poco conocida en la iconografía del general, quizás por la tristeza que transmite su expresión. Dice la escritora Susan Sontag, en su obra *Sobre la fotografía* que las fotos hechas en

⁵ Barthes, Roland *La cámara lúcida nota sobre la fotografía*. 1989. p.45

ángulo frontal descubren el alma del retratado; en este caso, la toma ladeada parece indicar decoro y cierto recato en el héroe de Carabobo.

La banda sobre el pecho y el impecable uniforme militar refuerzan la posición social del retratado, o al menos lo que Páez esperaba que se supiera de él, más si se toma en cuenta que se trata de una época en la que la fuerza de las armas y el poder político eran elementos indisolubles. Algunos de sus biógrafos aseguran que “El Centauro de los Llanos” pasó por apuros económicos en sus últimos años; quizás, el ya viejo general esperaba pasar a la posteridad con la gloria de los años anteriores.

III.- GUZMAN BLANCO EN DOS TIEMPOS

Algo activa la fotografía en quienes se valen de ella para burlar el tiempo; es la mejor manera de perdurar. Envejecen los hombres en el plano real, pero en la dimensión simbólica, en este caso la de las fotos, la situación es inalterable. El tiempo transcurre alrededor de ella, incluso deja sus huellas en la superficie, sea metálica o de papel, pero aún así, siempre vemos al momento de la toma, no a la foto desgastada. Por eso, el empeño nuestro en registrar todo cuanto nos acontece, nuestros triunfos, los eventos e incluso los actos fúnebres. En las bodas, la presencia del fotógrafo es tan importante

como la del sacerdote, pero no por quien lleva la cámara, sino porque el artista garantiza que el hecho quedará para el futuro, para la memoria. Por eso, el álbum familiar es un buen ejemplo de la forma que tenemos para representarnos.

No en balde, Susan Sontag asegura que:

La fotografía es el inventario de la mortalidad. Ahora basta oprimir un botón para investir un momento de ironía póstuma. Las fotografías muestran a las personas allí y en una época específica de su vida, de un modo irrefutable, agrupan gente y cosas que un momento después ya se han dispersado, cambiado, siguen el curso de sus autónomos destinos.⁶

Y eso nos explica el porqué de esta foto de Antonio Guzmán Blanco en su lecho de muerte, en 1899, y cuyo autor es desconocido. Esta imagen fue exhibida en la Galería de Arte Nacional y fue obtenida a través de un caballero de nombre Miguel Miguel. La trascendencia de la simbología de las condecoraciones en los hombres de este tiempo nos hace comprender la presencia de la medalla en el pecho de uno de los caudillos con mayor protagonismo en la segunda mitad del siglo XIX venezolano. Fue Guzmán el gran “civilizador” de Venezuela en esa centuria, el creador del Estado moderno acorde con las exigencias de la dinámica capitalista de su tiempo. Sus dos primeros gobiernos, del “septenio” y el “quinquenio”, fueron de corte nacionalista, y estuvieron orientados hacia el progreso como rezaba la filosofía positivista que para la época impregnaba todas las esferas de la sociedad burguesa.

Pese al aspecto desgarrado del cuerpo inerte y a los enormes bigotes, hay majestuosidad en el entorno del lecho del moribundo, un escenario acorde con la trascendencia y modo de vida del personaje, que, visto de este modo, tan frágil, indefenso, produce una alteración en nuestra concepción del personaje. El hombre de poder, el militar, el hábil político, el masón, el que se enfrentó a la Iglesia y a enemigos desestabilizadores, fue vencido por el tiempo. La medalla, quizás otorgada por el Gobierno francés en algún momento de su vida, nos dice mucho acerca de este personaje que en su política civilizadora exaltó la labor de los héroes patrios, una de las tantas formas de representación de imaginarios sociales para reforzar el incipiente Estado nacional venezolano. La celebración del centenario de la muerte del Libertador, la creación del Panteón Nacional, la institucionalización del *Gloria al Bravo Pueblo* como Himno Nacional de Venezuela, entre otros aspectos, le dan crédito como

⁶ Sontag, Susan *Sobre la fotografía*. 2006 p 105

propulsor del imaginario de nación moderna en Venezuela. De allí la importancia de los honores, y en este caso de la medalla, en su momento final. Un cordón atraviesa el pecho del General Guzmán; difícil creer que se trate de una corbata, parece una suerte de amuleto o, quizás, algún elemento simbólico de la masonería que practicaba el personaje.

La otra foto fue tomada en París en 1895, cuatro años antes de la muerte de Guzmán. Aquí está un buen ejemplo del caballero, el modelo del ciudadano; la imagen transmite la fortuna material del personaje, tiene esta foto un toque de liberalismo; el tabaco, los zapatos y el traje elegante, además de la mirada taimada, están asociados con los distinguidos hombres de sociedad, educados con las normas de urbanidad que ya el venezolano Carreño, a través de su reputado *Manual*, había expandido por el mundo como modelo de la modernidad. Ya habían pasado los momentos de la Aclamación que propuso su compadre Joaquín Crespo en 1885, y de las intrigas de sus tres gobiernos. Luce aquí tranquilo el general Guzmán, lejos de las luchas intestinas y del atraso que ahogaban a su país; el viejo caudillo ya no tenía en sus planes el control político de Venezuela, no había concluido el bienio, su último período de gobierno, y se marchó a la “Ciudad Luz”, donde se respiraba el progreso.

A su lado parece haber una dama, difícil creer que se trate de algún sacerdote, dada su posición ante la Iglesia y sus representantes, en sus años de gobierno. El fotógrafo anónimo o algún editor que hizo circular la imagen decidió borrar del encuadre al o a la acompañante del general venezolano que en esta instantánea parece disfrutar de un día de campo.

IV.- DAMA Y CABALLERO ALFABETOS

Estas bellas imágenes son también símbolos de prestancia, habida cuenta de que el tiempo de la toma (finales del siglo XIX, a juzgar por los elementos en la composición y la ropa de los personajes) muy pocos tenían acceso a la educación formal; el analfabetismo caracterizaba a la mayoría de la población. El lápiz y el papel en la mano de la joven indica su condición de señorita educada; la pose con la mirada hacia arriba busca transmitir la idea de que se trata de una pensadora, de alguien que comparte tertulia con un par. Su pose la hace ver como alguien que mira al futuro, es una privilegiada o así luce: el traje y el peinado de la señorita son símbolos de hidalguía.

Ambas fotos no tienen el carácter documental que registraron varias de las fotografías que publicaba *El Cojo Ilustrado*; sin duda se trata de un encargo a un estudio comercial. Debemos advertir que además de los retratos de mujeres bellas, esta revista exhibía imágenes de hechos sociales trascendentes como enfermedades o guerras

estimuladas por los caudillos de la época, avances científicos y otros temas asociados al progreso. La foto de la joven pudo ser hecha en algún estudio. Se sabe que además de la cámara, los retratistas contaban con piezas de utilería como ropa, bibliotecas, libros, sillas y mesas para exaltar a los fotografiados y hacerles ver como gente “ilustrada”. Las joyas de la señorita, al igual que su aspecto, hacen deducir que se acicaló sólo para ser fotografiada. Al igual que en el caso de la foto del general Páez, esta joven, de la misma manera que el caudillo llanero, sabía de la trascendencia del invento capaz de hacerla ver siempre bella, un imaginario respecto de la fotografía que se ha mantenido intacto hasta nuestros días de imágenes digitales adornadas con sofisticados programas.

Igual interpretación se desprende de la foto del caballero. Dos de los principios generales del capítulo primero del *Manual* de Carreño, son palmaria muestra del modelo de sociabilidad de la Venezuela de entonces y que podemos asociarlos con estas instantáneas. Veamos:

Principio 34 la mujer debe ser esencialmente femenina y orgullosa de serlo. Su instrucción, educación y finos modales le ayudarán en la vida en familia tanto como en sociedad.

Principio 35 Para llegar a ser verdaderamente cultos y corteses, no nos basta conocer simplemente los preceptos de la moral y la urbanidad; es además indispensable que vivamos poseídos de la firme intención de acomodar a ellos nuestra conducta, y que busquemos la sociedad de las personas virtuosas y bien educadas, e imitemos sus prácticas en acciones y palabras.⁷

La ropa elegante y el papel, combinados con la acción de la lectura, dan aires a los retratados de prestancia, de distinción, de gente educada, civilizada, distinta del “otro” bárbaro, rural, atrasado. La falda con encaje tipo corsé de la mujer, de acuerdo con la moda de la época, nos ubica el momento de la toma en los años finales del siglo XIX, ya que a partir de los primeros años de la centuria siguiente el corsé había pasado de moda.

⁷ Carreño, Manuel Antonio. *Manual de urbanidad y buenas maneras*. 2000. p 54

V.- FIESTA CON OBISPOS

Que la fotografía se considere un recurso de representación del que se valieron los hombres desde la aparición del invento, queda evidenciado en esta imagen que bien puede simbolizar la élite a la venezolana. El *asunto* y el *autor* de la foto (tomamos categorías del historiador de la fotografía Boris Kossov) son desconocidos, lo que no impide establecer algunas reflexiones acerca de la sociedad burguesa de la época. La imagen pertenece a la colección de la Biblioteca Nacional. La ropa de las damas y los caballeros nos remontan a principios del siglo XX, y más concretamente al tiempo de Juan Vicente Gómez. No son trajes de trabajo, es decir los de tela kaki con que se vestían los peones de hacienda, los descendientes de esclavos. El caballero entre los dos obispos bien podría ser un alto funcionario del régimen que para entonces tenía muy buenas relaciones con la Iglesia. Los “asuntos de Estado”, que eran cosas de los militares y de algunos civiles, siguiendo los principios del Estado laico heredado del siglo XIX.

Podría ser también un próspero empresario de los afectos al dictador Gómez que para la época de la aparición del petróleo se beneficiaron con alguna de las concesiones que entregó a dedo el hombre fuerte de La Mulera. Allí están sentados, siguiendo las rigurosas normas de protocolo de los actos oficiales.

La dama a la izquierda puede ser la esposa del caballero que está entre los religiosos. Aunque, debemos advertir que el hombre está en un mueble para dos personas, lo que a su vez nos hace pensar que el clérigo a la izquierda del caballero elegante tiene menor jerarquía. El lugar parece ser algún centro social de cualquier ciudad del país en el que las élites ostentaban su posición y decidían asuntos de negocios. La arquitectura se ve sobria, con elementos planos y sin los rasgos orlados propios del romanticismo del siglo XIX que dejó su impronta no sólo en la literatura sino en los criterios de edificación y otros escenarios de la vida. La foto es un parangón de la estratificación social. Al parecer, mientras más cerca de los sentados se encuentren los que están de pie, más prestancia tienen. El que se aprecia a nuestra izquierda al final de la foto, con el casco en la cabeza, parece un militar de bajo rango; y entre los hombres de la postrera fila, es notorio el esfuerzo por aparecer en la fotografía que dará fe de su presencia en este encuentro con un rasgo religioso: alguna inauguración de una empresa (por lo que el caballero sentado entre los prelados podría ser el dueño), algún bautizo, o la recepción a un ilustre visitante de la ciudad desconocida para nosotros.

De lo que no hay duda, es que se trata de una élite y que fue un asunto de importancia que ameritó la presencia de dos jerarcas de la Iglesia. Si la foto es del tiempo de la bonanza del café que caracterizó a Venezuela desde buena parte del siglo XIX hasta 1929, podrían ser prósperos hacendados, aunque la apariencia de los caballeros los hace ver como comerciantes y profesionales vinculados al aparato del poder político.

A la usanza parisina, los sombreros de las damas de anchos bordes tipo *capeline* están sobre las cabezas de las mujeres de más edad, mientras que las más jóvenes lucen los de tipo *missin link*, del que hablaban las modistas francesas de principios del siglo XX. En este caso, queda en evidencia tanto en las damas como en los caballeros un elemento producto del avance tecnológico de la Revolución Industrial: la moda, impuesta en el auge de la industria textil que caracterizó a la primera Revolución Industrial. El elemento cultural se sustentaba en lo que imponían París, Lyon, Londres y Manchester como forma moderna de vestir. Inglaterra modelaba a los hombres y Francia hacía lo propio con las mujeres.

El corsé de finales del siglo XIX ya había pasado de moda; las damas están cómodamente sentadas en esta foto. Es la época de los maquillajes con rubor y cejas depiladas que se sustituían por trazos oscuros sobre los ojos. Aunque los hombres tienen las cabezas descubiertas, es probable que buena parte de ellos sí usara sombreros y que se los haya quitado para la toma. El caballero a la derecha que está detrás del religioso más longevo parece tener en su mano un sombrero. Podemos suponer que las jóvenes tenían vestidos a media pierna que en años próximos a la Primera Guerra Mundial y de la aparición del surrealismo ya se imponían como moda.

Aún faltan elementos que pueden aprovecharse en las imágenes que usamos en estos ejercicios. Bien nos advierte el historiador Kossoy: hay un reservorio importante de fotografías y películas de cine que pueden ser aliados importantes para la reconstrucción histórica. En Latinoamérica, y más en Venezuela, hay mucho trecho por recorrer. El mundo que se volvió “portátil e ilustrado” a través de la fotografía y su consecuente “civilización de la imagen” tiene mucho que ofrecernos para su comprensión en las variables de espacio y tiempo de ese pasado que empezó en la primera mitad del siglo XIX.

Referencias

- Barthes, Roland (1989). *La cámara lúcida nota sobre la fotografía* Paidós Comunicación 2º edición.
- Carreño, Manuel Antonio. (2000). *Manual de urbanidad y buenas maneras*. Talleres Eduven 1º edición.

Dorronsoro, Josune. (s.f.) *Álbum de ensayos antología de Josune Dorronsoro*. Serie Reflexiones en el Museo. Museo de Bellas Artes.

Escobar, Juan Camilo. (2000). *Lo imaginario entre las ciencias sociales y la historia*. Fondo Editorial Universidad. EAFIT

Sontag, Susan. (2006). *Sobre la fotografía*. Alfaguara 1º edición.

Kossoy, Boris.(2001). *Fotografía e historia*. Biblioteca de la Mirada.

“La fotografía en América Latina y el Caribe en el siglo XIX y comienzos del XX.
Biblioteca Nacional de Venezuela

Rojas Mix, Miguel. (2006). *El imaginario civilización y cultura en el siglo XXI*. Prometeo Libros